

Guidage GPS appliqué à la méthode « Q/S » pour le contrôle du compactage

GPS guidance applied to the "Q/S" method for compaction control

M. Bufalo¹, G. Couturier², J.M. Polje³

¹ Spie batignolles valerian, Sorgues, France, maurice.bufalo@spiebatignolles.fr

² GUIDAIDE, Saint Esteve, France, geral.couturier@neuf.fr

³ GUIDAIDE, Saint Esteve, France, jm.polje@guidaide.com

Résumé

La qualité du compactage des sols en remblais constitue un paramètre essentiel pour garantir la pérennité des ouvrages hydrauliques en terre. Un des critères est l'obtention de la masse volumique prescrite de façon homogène sur l'ensemble du remblai.

Depuis la parution des Recommandations pour les Terrassements Routiers (RTR 1976), le compactage des remblais en France est contrôlé par la méthode empirique dite du « Q/S » qui permet de s'affranchir des contrôles directs de compacité. Cette méthode consiste à s'assurer que le terrassier a déployé les moyens en matériel de compactage nécessaires et suffisants pour atteindre l'objectif de compactage. Cette méthode ne garantit ni le respect du plan de balayage des compacteurs ni celui des épaisseurs de couches de remblai, ce qui peut générer des points de faiblesse dans l'ouvrage.

L'application de la méthode « Q/S » montre aussi ses limites du fait d'une pénurie constatée des enregistreurs de type tachygraphes sur les compacteurs de location d'une part, et la nécessité de traiter manuellement les données pour assurer une traçabilité rigoureuse d'autre part.

Les technologies actuelles en matière de guidage GPS nous ouvrent des perspectives que la communauté concernée par les ouvrages en terre ne peut plus ignorer.

Le système COMPACT 3D développé par la société française GUIDAIDE propose une approche innovante du pilotage du compactage par GPS. Ce système d'un cout raisonnable intègre les consignes du GTR, qui a succédé à la RTR en 1992, et s'installe et se désinstalle en quelques dizaines de minutes. Il se substitue au tachygraphe et permet :

- de contrôler le nombre de passes, la vitesse, les épaisseurs de couches et le balayage du compactage,
- d'enregistrer le lieu de compactage en l'absence de piquet topographique,
- de produire les fiches de contrôle automatiquement,
- de produire une maquette 3D du remblai.

Il a été déployé pour la première fois sur les digues du Symadrem entre Tarascon et Arles, puis appliqué avec succès sur d'autres chantiers. Le pilotage par GPS du compactage consolide la méthode « Q/S » en proposant une réponse simple et efficace pour corriger ses points faibles.

L'application du guidage GPS relève actuellement de démarches volontaires des entreprises. À l'initiative des donneurs d'ordres, elles pourraient avantageusement devenir systématiques sur certains chantiers.

Mots-clés

compactage, GTR, Guidage GPS, méthode Q/S, maquette 3D

Abstract

The quality of soil compaction in embankments is an essential parameter to guarantee the durability of hydraulic earthen structures. One of the criteria is the obtaining of the density prescribed homogeneously over the entire backfill. Since the publication of the Recommendations for Road Earthworks (RTR 1976), the compaction of embankments in France has been controlled by the empirical method known as "Q/S" which makes it possible to dispense with direct controls of compactness. This method consists in ensuring that the earthworker has deployed the necessary and sufficient means of compaction equipment to achieve the compaction objective. This method does not guarantee compliance with the compactors' sweeping plan or that of the thicknesses of the backfill layers, which can generate points of weakness in the structure. The application of the "Q/S" method is also showing its limitations due to a shortage of tachograph type recorders on rental compactors on the one hand, and the need to manually process data to ensure rigorous traceability on the other. Current GPS guidance technologies open up opportunities that the earthen community can no longer ignore. The COMPACT 3D system developed by the French company GUIDAIDE offers an innovative approach to GPS compaction control. This reasonably expensive system incorporates the instructions of the GTR, which succeeded the RTR in 1992, and can be installed and uninstalled in a few tens of minutes. It replaces the tachograph and allows:

- control the number of passes, speed, layer thicknesses and compaction sweep,
- record the compaction site in the absence of a topographic stake,
- produce the control sheets automatically,
- produce a 3D model of the embankment.

It was deployed for the first time on the Symadrem dikes between Tarascon and Arles, then successfully applied on other sites. GPS compaction control consolidates the "Q/S" method by offering a simple and effective response to correct its weak points. The application of GPS guidance is currently a voluntary approach by companies. At the initiative of contractors, they could advantageously become systematic on certain sites.

Key Words

compaction, GTR, GPS guidance, Q/S method, 3D model

Introduction

La qualité du compactage des sols en remblais constitue un paramètre essentiel pour garantir la pérennité des ouvrages hydrauliques en terre. Un des critères est l'obtention de la masse volumique prescrite de façon homogène sur l'ensemble du remblai. L'atteinte de cet objectif peut être vérifiée par des mesures directes par diverses méthodes (Gamma densimètre, densité au sable, densitomètre à membrane...), ce qui nécessite des moyens importants en personnel et en temps.

Depuis la parution des Recommandations pour les Terrassements Routiers (RTR 1976), le compactage des remblais en France est le plus souvent contrôlé de façon indirecte par la méthode dite du « Q/S » qui permet de s'affranchir des contrôles directs de compacité dans la mesure où tous les paramètres sont parfaitement maîtrisés (respect du nombre et de la répartition des passes de compacteur, épaisseur des couches, vitesse d'avancement du compacteur).

Cette méthode largement reconnue consiste à s'assurer que le terrassier a déployé les moyens en matériel de compactage nécessaires et suffisants pour atteindre l'objectif de qualité requis.

Les données enregistrées et utilisées pour vérifier la qualité de compactage sont :

- la classification du sol (NF P 11-300),
- le type de compacteur (GTR),
- l'épaisseur théorique de la couche élémentaire de remblai,
- la distance parcourue,
- le nombre de passe de compacteurs appliquées prescrit par le GTR,
- la vitesse d'avancement du compacteur.

L'efficacité de la méthode « Q/S » n'a pas à être mise en cause, cependant les outils de contrôles utilisés datent toujours des années 1970. Encore aujourd'hui, le contrôle « Q/S » est réalisé à partir de disques papiers qui enregistrent les données issues d'un tachygraphe installé sur le compacteur. Ce dernier enregistre :

- la distance parcourue,
- la vitesse d'avancement,
- l'amplitude de la vibration.

La méthode est largement appliquée sur l'ensemble des chantiers et semble donner satisfaction.

Cependant, ce système ne permet pas de vérifier le respect du plan de balayage des compacteurs ni celui des épaisseurs de couches de remblai. Ce type d'incertitude peut cacher des points de faiblesse dans l'ouvrage. C'est un point sensible dans le domaine des digues et barrages.

L'application de la méthode « Q/S » montre aussi ses limites du fait d'une pénurie trop souvent constatée des enregistreurs de type tachygraphes sur les compacteurs de location.

Les technologies actuelles en matière de guidage GPS nous ouvrent des perspectives que la communauté concernée par les ouvrages en terre ne devrait plus ignorer.

Guidage GPS des compacteurs

Le guidage GPS des compacteurs existe depuis plus de vingt ans. Ce système également connu sous le nom de guidage par satellite des compacteurs, est une technologie parfois utilisée dans l'industrie de la construction pour optimiser et améliorer le processus de compactage des sols.

Le guidage GPS des compacteurs utilise des récepteurs GPS (Global Positioning System) montés sur les compacteurs pour déterminer leur position exacte sur le chantier. Ces récepteurs reçoivent des signaux satellites pour calculer les coordonnées géographiques de l'engin en temps réel. Les données de position sont ensuite traitées par un logiciel spécifique, souvent intégré dans le système de contrôle de la machine, pour fournir des informations essentielles au conducteur du compacteur.

Fonctionnement général du guidage GPS des compacteurs

L'installation d'un système de guidage GPS sur un compacteur nécessite plusieurs étapes :

- **Planification :** Avant le début du compactage, un modèle numérique du terrain (DTM - Digital Terrain Model) est créé à l'aide de données topographiques collectées sur le chantier. Ce modèle représente les caractéristiques du terrain.
- **Installation du système :** Le compacteur est équipé d'un récepteur GPS, souvent monté sur son toit, et d'un écran d'affichage à l'intérieur de la cabine. Ces systèmes sont le plus souvent fixés sur l'engin.
- **Calibration :** Avant de commencer le compactage, le système doit être calibré pour s'assurer que les données de position sont précises et correspondent au modèle numérique du terrain.

Lorsque le compacteur est en marche, le système de guidage GPS affiche en temps réel la position du compacteur par rapport au modèle numérique du terrain. Les zones déjà compactées apparaissent en couleur sur l'écran, permettant au conducteur de visualiser clairement les zones restantes à compacter.

Avantages du guidage GPS des compacteurs :

La technologie GPS offre une précision élevée pour guider le compacteur vers les zones à compacter, ce qui permet d'éviter les zones redondantes ou manquées. Le guidage GPS permet d'optimiser les itinéraires de compactage, ce qui peut réduire le temps de travail et améliorer l'efficacité globale du projet. En évitant les passages inutiles, le guidage GPS permet d'économiser du carburant et de réduire l'usure des machines et de réduire l'empreinte Carbone du chantier. Ce système de guidage enregistre les données de compactage, ce qui facilite le suivi et la vérification de la qualité du travail accompli. Le guidage GPS des compacteurs est une technologie avancée qui peut considérablement améliorer l'efficacité et la qualité du processus de compactage sur les chantiers de construction.

Un Guidage GPS des compacteurs adapté au contrôle Q/S du compactage

Si de nombreux fabricants de matériel proposent des systèmes basés sur cette technologie, aucun, à notre connaissance, n'était totalement adapté à l'application de la méthode Q/S pour satisfaire les exigences du GTR. Ce document est à ce jour le guide de référence des terrassements en France.

Le système GUIDAIDE COMPACT 3D a été développé pour répondre à ce besoin. Il a été testé pour la première fois sur le chantier des digues du SYMADREM entre Arles et Tarascon puis sur d'autres chantiers comme celui du « Démonstrateur » pour la Société du Canal Seine Nord Europe et actuellement sur le chantier de la RN102 à BRIOUDE pour la DREAL Auvergne Rhône Alpes.

Constitution du dispositif de guidage GPS Guidaide :

Le système est constitué :

- d'une tablette fixée par ventouse sur la vitre du compacteur et d'une antenne aimantée placée sur le toit de la cabine,
- l'alimentation de l'antenne par sa batterie interne permet une autonomie de 9 heures,
- d'une antenne GPS amovible installée sur un support sur le toit du compacteur.

FIGURE 1. Appareils de guidage : antenne, tablette et alimentation.

Ce système s'installe et se désinstalle en quelques dizaines de minutes. À ce stade, seuls des compacteurs de type V2 à V5 ont été testés. Son utilisation sur d'autres types de compacteurs et notamment les petits modèles à proximité des ouvrages est envisageable. Il se substitue au tachygraphe et permet une aide au chauffeur d'engin pour piloter le compactage par un code couleur sur tablettes. Lorsque toute la plateforme est de couleur verte le compactage est terminé.

FIGURE 2. Écran de pilotage par code couleurs. (Symadrem 2019).

Les apports du système GUIDAIDE COMPACT 3D

Ce système de contrôle Q/S par GPS intègre les consignes de compactage directement en fonction de la classe géotechnique des matériaux (NF p 11-300, GTR). Les consignes du GTR sont intégrées au logiciel. Le paramétrage de la machine ainsi que le contrôle du bon fonctionnement peuvent se faire à distance à l'aide d'un smartphone ou d'un PC.

Il permet :

- de contrôler le nombre de passes, la vitesse, les épaisseurs de couches et le balayage du compactage,
- d'enregistrer le lieu de compactage en l'absence de piquet topographique,
- de savoir avec précision où reprendre le compactage le jour J+1,
- d'assurer la traçabilité par la production de fiches de suivi de compactages (Fiches Q/S^{GPS}),
- de produire une maquette 3D du remblai.

FIGURE 3. Exemple de fiche Q/S GPS.

Ce système de contrôle du compactage GPS permet de construire la maquette 3D du remblai.

FIGURE 4. Maquette 3D d'un ouvrage réalisé.

La maquette 3D des remblais est un nouvel outil qui ouvre les perspectives vers une meilleure maîtrise des ouvrages en terres.

La construction de la maquette 3D permet d'assurer la traçabilité en tous points :

- des variations éventuelles des épaisseurs de couches,

- du nombre de passes de compacteur,
- de la topographie des couches élémentaires,
- de la nature de chacune des couches (Classification GTR des matériaux),
- des anomalies éventuelles.

La construction de la maquette 3D est une étape spécifique qui nécessite l'intervention de « projeteurs BIM » en appui du personnel classique de chantier.

Exemples d'anomalies évitable grâce au Guidage GPS des compacteurs

Les tests en grandeur réelle du système de guidage GPS réalisés en 2023 sur le chantier de la RN 102 à BRIOUDE ont permis d'optimiser le mode d'utilisation de l'outil. Sur le chantier, les compacteurs sont équipés à la fois d'un tachygraphe mais aussi du système de guidage GPS.

D'une façon générale, les fiches Q/S fournies séparément par les deux méthodes pour une même zone de compactage présentent des conclusions cohérentes. Le Tachygraphe a tendance à présenter un rapport un Q/S_{réalisé} meilleur que celui obtenu par le GPS. En effet, le système GPS ne comptabilise pas les passes superflues appliquées sur les zones ayant déjà reçu le bon nombre de passe (colorées en vert).

L'utilisation du tachygraphe peut aussi conduire à valider le compactage de zones de remblai présentant des défauts.

La figure 5 illustre deux cas distincts ou le contrôle. Dans les cas A et B les fiches de compactage réalisées à partir des disques de tachygraphes concluent à la conformité du compactage. Le critère $R = (Q/S_{\text{objectif}} / Q/S_{\text{réalisé}}) > 1$ est largement respecté ($1.27 < R < 1.55$).

Cependant, ces deux exemples montrent des anomalies que seul le GPS a pu détecter :

- la figure 5A montre une zone non compactée (colorée en rouge) entre deux postes de compactage. Le chauffeur d'engin a démarré la seconde partie du remblai en délaissant une zone non compactée,
- la figure 5 B montre une zone où le compactage n'est pas terminé (colorée en bleu).

FIGURE 5. Fiches GPS : A Zone non compactée entre deux journées en rouge ; B : Compactage incomplet en bleu.

Dans ces deux cas, le contrôle du compactage à l'aide du tachygraphe montre clairement ses limites. Le guidage GPS a permis d'identifier et de corriger ces anomalies.

Conclusion

La qualité du compactage des sols en remblais constitue un paramètre essentiel pour garantir la pérennité des ouvrages en terre. Un des critères est l'obtention de la masse volumique prescrite de façon homogène sur l'ensemble du remblai. L'atteinte de cet objectif peut être vérifiée par des mesures directes par diverses méthodes (Gamma densimètre, densité au sable, densitomètre à membrane, ...), ce qui nécessite des moyens importants en personnel et en temps.

La méthode dite du « Q/S » présentée dans le Guide des terrassements des Remblais et des Couches de forme (GTR 2023), a démonté son efficacité depuis des décennies.

Encore aujourd'hui, le contrôle « Q/S » est réalisé à partir de données issues d'un tachygraphe installé sur le compacteur. Ce système ancien ne permet pas de vérifier le respect du plan de balayage des compacteurs ni celui des épaisseurs de couches de remblai. Ce type d'incertitude peut cacher des points de faiblesse dans les remblais. C'est un point sensible non acceptable dans le domaine des digues et barrages en terre.

Le guidage GPS des compacteurs appliqué à la méthode Q/S permet de pallier facilement aux défauts liés à l'utilisation des Tachygraphes. Le système de guidage GPS des compacteurs utilisé dans le cadre de ce projet a été conçu pour être parfaitement adapté à la méthode du Q/S présentée dans le GTR :

- ce système présente un coût raisonnable (< 20 K€) et s'installe et se désinstalle en moins de 30 minutes ;
- il intègre dans son logiciel les consignes de compactage directement en fonction de la classe géotechnique des matériaux (NF p 11-300, GTR) ;
- le paramétrage de la machine ainsi que le contrôle du bon fonctionnement peuvent se faire à distance à l'aide d'un smartphone ou d'un PC ;
- il produit les fiches de suivi de compactages (Fiches Q/S^{GPS}) ;
- il permet la création de la maquette 3D du remblai moyennant l'intervention de « projecteurs BIM ».

L'application du guidage GPS relève actuellement de démarches volontaires des entreprises. À l'initiative des donneurs d'ordres, elles pourraient avantageusement devenir systématiques sur certains chantiers sensibles comme les digues et le barrage en terre ou sur d'autres structures comme certains remblais contigus aux ouvrages et les couches de formes.